

Termékismertető kiadvány

Új energiaelnyelő anyag (fémhab) megmunkálhatóságának és fémlemez kapcsolódásának kialakítása

I. Bevezetés

A Luminatus Innováció Kft., a 2017.06.14-én kelt Támogatási Szerződés értelmében 129 206 400 Ft támogatásban részesült a GINOP-2.1.7-15-2016-01326 azonosító számú projekt megvalósításához. A projekt címe: *Energiaelnyelő anyag prototípusának létrehozása az autópárhuzban*. Termékismertető kiadványunk célja, hogy ismertessük, mire használtuk fel az elnyert támogatást.

A projekt célja olyan energia elnyelő anyagok előállítására vonatkozó új tudásanyag megszerzése, melynek segítségével a gépjárművekre installálást követően, ezen anyagok nem növelik a gépjármű súlyát jelentősen, és ütközések alkalmával nagyon sok energiát tudnak elemészteni.

Ilyen speciális anyagok kifejlesztésénél figyelembe kell venni azt is, hogy az anyagokat utómunkálatokkal megfelelő formára kell hozni és a gépjárműre kell installálni, ami nagyon fontos szempont a kutatás folyamán. Az új anyagkombinációkat speciális robbantásos technológiával valósítottuk meg. Ez az eljárás olyan új paradigmát jelent a gyártástechnológiában, mely lehetőséget biztosít arra, hogy a kutatás végén nemzetközi jelentőséggel bíró újdonságtartalommal rendelkező prototípus jöhessen létre. Olyan szivacszerű anyag gyártástechnológiáját fejlesztettük ki, mely gépjárművekre installálva ütközéskor tesztelhetően és mérhetően több energiát emészti fel, mint a hagyományos szerkezetek.

Az egyre több ilyen elem alkalmazásának feltétele, hogy a hab szerkezeteket megfelelően tudják rögzíteni a karosszéria vagy vázszerkezetekhez, így olyan technológiai megoldásokat kell találni, ami lehetővé teszi az alkatrészek ragasztásos, hegesztéses, forrasztásos vagy sajtolt rögzítésének lehetőségeit. A járműgyártásban további fontos szempont, hogy a legkülönbözőbb alakú formájú és anyagú alkatrészek geometriája és az igénybevételhez szükséges paraméterei nem romolhatnak. Ezen komplex követelmények kielégítésére dolgoznak ki olyan eljárásokat, ahol minden esetben hordozó anyagra vagy zárt térrészbe építik, sajtolják be a habosított

anyagokat, hogy a merev szerkezeten keresztül megvalósítható legyen a maximális alkalmazhatóság.

II. A fejlesztés főbb célkitűzései

Az energia elnyelő anyag fejlesztésének célja, hogy a könnyű installálás mellett olcsón előállítható és a behatásokkal szemben 20-22% -kal nagyobb ellenálló képességet érjünk el. Ez azt jelenti, hogy a kifejlesztett anyag 20-22% -kal több energiát emészt fel, mint a hagyományos gépjármű alkatrészek erősítő anyag nélkül.

A fejlesztésünk célkitűzéseinek 4 alappilére a biztonság, a súlycsökkentés, a korrózióvédelem (környezetvédelem) és a költséghatékonyság növelés. A fejlesztés kiindulópontja és egyben végeredménye egy egyszerűnek tűnő, de annál komplexebb kutatási gócpont: energia elnyelés.

- Az autóiparban folyamatosan folyó fejlesztések eredményeként a gépjárművekbe széria termékként kerülnek bele az egyre újabb és újabb termékek, anyagok, technológiák. A projekt eredményeként kifejlesztésre kerülő anyag és a beépítésének kidolgozása olyan egyedi lehetőséget kínál a megrendelőknek, ami biztosítja számukra biztonságnövelő igényeik megvalósítását. A piacon nagyon sok lökéshullám elnyelő anyag létezik, melyek nagyméretű elterjedését hátrányos tulajdonságaik gátolták. Ilyen tulajdonság a főként szálak kompozit nyersanyag használata, ami a sérülések során és bontáskor nagyon nagymértékű környezet károsító hatást eredményez.

Szálerősített kompozitok:

- Másik nagy probléma, hogy ezen anyagok nagy többsége nem újrahasznosítható, így használatuk jelentősen növeli ökológiai lábnyomunkat. A projektünk célja olyan újra felhasználható anyagból létrehozott speciális anyag kifejlesztése, mely az élet nagyon sok területén használható, továbbá az anyag sérülésekor és megmunkálásakor sem szennyezi a környezetet. Abban, hogy ez az anyag olcsó is legyen a speciális új paradigmát jelentő különleges technológiai eljárások segítségével vettük igénybe.

Ökológiai lábnyom karikatúrája

- A gépjárművek súlycsökkentése a világ minden gyártójánál elsődleges cél. Ezzel egy csapásra tudják csökkenteni a motor szükséges teljesítményét, a vázszerkezet teherbírási előírásait, a motor fogyasztását, a káros anyag kibocsájtását és mindezek eredményeként az előállítási és az üzemeltetési költségeket is. Ennek megfelelően minden súlycsökkentésre vonatkozó fejlesztés, hatalmas nemzetközi jelentőséggel és érdekkel bír, hiszen, ha sikerül a ráfordítás arányával súlyozott hatékony súlycsökkentést elérni, akkor az az emberiség számára bír jelentőséggel.

Még a műszerfalakon is lehet tömeget spórolni

- Mivel az autóiipari fejlesztések apró lépésekben épülnek be a szériagyártásba, a kockázatkerülés miatt, hosszabb idő fog eltelni addig amíg a gépjárművek egyre nagyobb mértékű telepített elektronikája alumíniumra cserélődik, így lehetőséget kell biztosítanunk az egyedi igények kiszolgálására, és a jövőben átalakítások technológiáinak fejlesztésére. Ennek megfelelően olyan olcsó és gyorsan elvégezhető átalakítást fejlesztettünk, mely a gépkocsi olyan pontjait bontja meg, melyek legkisebb ráfordítással a legnagyobb eredményt hozzák, és a kifejlesztett anyagnak és eljárásnak köszönhetően a szerelés ellenálló a környezeti hatásokkal szemben.

Könnyűszerkezeti innováció

III. A fejlesztés bemutatása

A II. pontban részletezett célkitűzéseket az alábbi feladatok elvégzésével értük el:

1. Irodalomkutatás és anyagkompozíciók fémes kötéseinek vizsgálata

Az irodalomkutatás során a következőket vizsgáltuk:

- fémhabok kémiai összetétele, típusai
- az alumínium hab építőelemének struktúrája, előnyei, komponensei,

Anyagkompozíciók fémes kötéseinek vizsgálata:

- fémhabok előállítási technológiái
- nyitott cellás habok előállítási módjai
- zárt cellás fémhabok előállítási módjai
- fémhabok alkalmazásai
- felhasználási lehetőségek a gépjárműiparban

Aluhab – acél nyersanyag

2. Robbantásos fémkötés (plattírozás) gyártástechnológiájának kutatása

- anyagok lökeshullámmal történő alakítása
- az ismert bevonó (plattírozó) eljárások áttekintése
- a robbantásos plattírozás elve
- a robbantásos plattírozás méretezése
- fémlemez anyagok és kompozitok kötési technológiáinak elemzése
- felületi kötési technológiák
- mintaanyagok készítése

Robbantókamra, melyben a fémhab-fémlemez plattírozásokat végeztük

3. Fémlemez anyagok és kompozitok kötési technológiáinak elemzése

- pontszerű kötési technológiák
- menetes kapcsolat
- szegecskötések
- sajtolt kötések
- ragasztott kötések

Fémhab-fémlemez kötése szegecseléssel

4. Kötésszilárdsági vizsgálatok tervezése

- mechanikai tulajdonságok vizsgálatai
- roncsolásmentes anyagvizsgálatok
- metallográfiai vizsgálatok mikroszkóppal
- alumínium lemez és aluhabok kötésminőségének ellenőrzése
- örvényáramos vizsgálatok
- vizsgáló berendezés tervezése, építése
- a ragasztásos kötés minőségének anyagvizsgálata

Örvényáramos vizsgáló berendezéssel történő vizsgálati mérés

5. Robbantásos eljárás tervezése, kísérlet sorozatok végzése, mintaanyagok készítése

- robbantásos plattírozási technológiák tervezése
- robbantásos plattírozási technológiák kivitelezése
- következtetések / robbantások tapasztalatai

Robbantókamra ajtajának nyitása és a káros mérgező gázok eltávolítása (szellőztetés)

6. Vizsgálatok, tesztek elvégzése, értékelése,

melynek eredményeképp alátámasztásra került, hogy a fémlemez-fémhab-fémlemez szendvicsszerkezet kialakítható

- robbantásos plattírozással
- fémragasztással

A szendvicsszerkezetek minősítéséhez

- plattírozásnál az örvényáramos vizsgálatból kaptunk megbízható eredményt
- ragasztásnál a ragasztási szilárdság méréséből kaptunk megbízható eredményt

Azonos időtartamban különböző hőmérsékleteken kezelt alumínium szendvicsszerkezeti változásai

IV. A projekt eredményei

1. 1 db prototípus tervdokumentációja
2. Kifejlesztett prototípus
3. Know-how és tervezési segédlet

A projekt sikeres megvalósítása, az alábbi feladatok és kutatások professzionális elvégzésének eredménye:

- Új, energia elnyelő anyag megmunkálhatóságának és fémlemez kapcsolódásának kutatása.
- Robbantásos plattírozási technológia kidolgozása alulemez-aluhab-alulemez, titánlemez-aluhab-titánlemez, acéllemez-aluhab-acéllemez szendvicsek készítésére.
- Új, gépjárművek biztonságának fokozására irányuló kutatás.
- Technológiai adatbank létrehozása alumínium, titán, acél anyagok kombinálásával készített különféle alumínium hab szendvicsszerkezetű anyagok készítésére általános alkalmazási célokra.

- Alakos lökhárító elemek készítése alulemez-aluhab-alulemez és acéllemez-aluhab-alulemez kombinációkkal.
- Fémhab-szendvics kompozíciók energiaelnyelési tesztjeinek végzésére alkalmas berendezések kialakítása és a tesztek elvégzése.

Elkészített prototípus: 1 m x 1 m méretű aluhab-alulemez szendvics

V. Az eredmények gazdasági és társadalmi hasznosíthatóságának bemutatása

Az autóiparban folyamatosan folyó fejlesztések eredményeként a gépjárművekbe széria termékként kerülnek bele az egyre újabb és újabb termékek, anyagok, technológiák. A projekt eredményeként kifejlesztett anyag és a beépítésének kidolgozása olyan egyedi lehetőséget kínál a megrendelőknek, ami biztosítja számukra biztonságnövelő igényeik megvalósítását.

A piacon nagyon sok lökeshullám elnyelő anyag létezik, melyek nagyméretű elterjedését hátrányos tulajdonságaik gátolták. Ilyen tulajdonságok, a főként szálak kompozit nyersanyag használata, ami a sérüléskor és a bontáskor nagyon nagymértékű környezet károsító hatást eredményez. Másik nagy probléma, hogy ezen anyagok nagy többsége nem újrahasznosítható.

A projektünk célja olyan újra felhasználható anyagból létrehozott speciális anyag kifejlesztése, mely az élet nagyon sok területén használható, valamint az anyagsérüléskor és a megmunkálás során sem szennyezi a környezetet. Annak érdekében, hogy ez az anyag olcsó is legyen, a speciális új paradigmát jelentő különleges technológiai eljárások segítségével vettük igénybe.

A létrejövő technológia könnyen adaptálható lesz különböző típusú gépjárművek fejlesztéséhez, azaz azok biztonságának fokozására. Ezt az eredményt a külföldön működő gépműhelyek, jármű átalakító cégek is fel fogják tudni használni.

A világ úthálózatain egyre több gépjármű közlekedik, melyek átlag sebessége és megtett útja folyamatosan növekszik. Ennek megfelelően nagyon fontos, hogy útjuk során a környezetüket minél kevésbé terheljék, illetve a szállított személyek és áruk megfelelő biztonságban jussanak célba. Ezen cél elérésében segít a projekt eredményeként kifejlesztett anyagkompozíció és megmunkálási technológiájuk.

A projekt nemzetközi jelentőséggel, újdonságtartalommal bír, mivel ezeket az anyagkompozíciókat még sehol a világban nem használták.

Fémhab alkalmazása a korosszériagyártásban

Budapest, 2019. január 31.

Péter Ágnes

ügyvezető

Luminatus Innováció Kft.